

TIJORAT BANKLARINING KREDIT PORTFELI RISKLARINI BAHOLASH VA KAMAYTIRISH MASALALARI

Ochilova Ibodat G'ulomovna

*moliya, soliq va bank ishi
kafedrası assistenti
Toshkent davlat Iqtisodiyot
universiteti Samarqand filiali
E-mail: ibodattochka927@gmail.com
ORCID:0009-0006-2791-1412*

Annotatsiya. Ushbu maqolada tijorat banklarining kredit portfelini bilan bog'liq risklar, ularni boshqarish va pasaytirish usullari tahlil qilingan. Kredit risklarini aniqlashda Student va Fisher mezonlari, shuningdek, Bernulli differensial tenglamalari qo'llanilgan. Moliyaviy risklarni kamaytirishning ilmiy yondashuvlari yoritilib, matematik usullarni qo'llash kredit portfelining barqarorligini oshirishda samarali vosita bo'lishligi qayd etilgan. Suningdek, banklarning kredit portfelini optimallashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy risk, kredit portfelini, tijorat banki, kredit portfelini diversifikatsiyasi, risklarni boshqarish.

ПУТИ ОЦЕНКИ И СНИЖЕНИЯ РИСКОВ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Ачилова Ибодат Гулямовна

*ассистент кафедры финансов,
налогов и банковского дела
Ташкентский государственный
экономический университет
Самаркандский филиал
E-mail: ibodattochka927@gmail.com
ORCID:0009-0006-2791-1412*

Аннотация. В статье анализируются риски кредитных портфелей коммерческих банков, методы управления ими. Для определения кредитных рисков использовались критерии Стюдента и Фишера, а также дифференциальные уравнения Бернулли. Освещаются научные подходы к снижению финансовых рисков, исследуются применение математических методов, являющиеся эффективным инструментом повышения устойчивости кредитного портфеля. По итогам исследования даются рекомендации по оптимизации кредитного портфеля банков.

Ключевые слова: финансовые риски, кредитный портфель, коммерческие банки, диверсификация кредитного портфеля, управление рисками.

WAYS TO ASSESS AND REDUCE RISKS IN THE CREDIT PORTFOLIO OF COMMERCIAL BANKS

Ochilova Ibodat Gulomovna

*Assistant of the Finance, tax and banking
department Samarkand branch of Tashkent
State University of Economics
E-mail: ibodattochka927@gmail.com
ORCID:0009-0006-2791-1412*

Abstract. This article analyzes the risks associated with the credit portfolio of commercial banks, their management and reduction methods. Student's and Fisher's criteria, as well as Bernoulli's differential equations were used to determine credit risks. The article sheds light on scientific approaches to reducing financial risks and provides recommendations on optimizing the banks' loan portfolio. The results show that the use of mathematical methods can be an effective tool for increasing the stability of the loan portfolio.

Keywords: Financial risks, loan portfolio, commercial banks, loan portfolio diversification, risk management.

Kirish

Har qanday iqtisodiy faoliyat asosiy maqsadini foyda olishga qaratadi va bu natijaga erishish uchun amalga oshiriladigan ishlar bir necha bosqichlarda iborat. Bu jarayonlarni amalga oshirishda bir qancha risklar yuzaga kelishi mumkin. Jumladan, tijorat banklarining asosiy faoliyati natijasi ham foyda olishga qaratilgan bo'lib, ular ham o'z faoliyatini olib borish jarayonida bir qator risklarga uchrashi mumkin. Ushbu taqdiqotni olib borishimizdan asosiy maqsad shuki, bugungi iqtisodiy globallashuv jarayonida kredit portfeli tijorat banklarining asosiy moliyaviy resurslaridan biri hisoblanadi va uni to'g'ri tashkil qilish, boshqarish jarayonida yuzaga keluvchi risklarni oldindan tahlil qila bilish hamda ularni kamaytirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Banklarda kredit riski zamonaviy moliyaviy tizimda ham kreditorlar, ham qarz oluvchilar uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Bu qarz oluvchining moliyaviy majburiyatlarini bajarmasligi natijasida yuzaga keladigan moliyaviy yo'qotishlarni o'z ichiga oladi Ushbu portfelning sifati bankning moliyaviy barqarorligi va rentabelligiga bevosita ta'sir qiladi. Moliyaviy risklar, ayniqsa kredit risklari, bank faoliyatidagi eng muhim masalalardan biri bo'lib, ularning noto'g'ri boshqarilishi katta moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin, hozirgi davrda bank tizimida kredit risklarini samarali boshqarish zaruriyati yanada oshmoqda. Bu risklar kredit portfelining diversifikatsiya darajasi, mijozlarning to'lov qobiliyati va tashqi iqtisodiy muhit kabi bir qator omillarga bog'liq. Kredit riskining ko'p qirrali xususiyatini tushunish moliya institutlarida risklarni samarali boshqarish uchun juda muhimdir. Shuning uchun ham kredit portfeli bilan bog'liq risklarni keltirib chiqaruvchi turli sabablarni, uning murakkab determinantlari va oqibatlarini o'rganish va ularni oqilona boshqarishni talab etadi.

Adabiyotlar sharhi

Moliyaviy risklarning kredit portfelidagi o'rnini o'rganish bo'yicha ilmiy adabiyotlarda keng ko'lamli tadqiqotlar o'tkazilgan. Bu sohada muhim tadqiqotlardan biri Altman tomonidan taklif etilgan Z-modellari hisoblanadi, unda kredit risklarini aniqlash uchun moliyaviy ko'rsatkichlar tahlil qilinadi. Ushbu model bugungi kunda ham banklar tomonidan qarzdorlikni baholashda keng qo'llaniladi. Altman tomonidan taklif etilgan Z-modellar moliyaviy tahlil sohasida kompaniyalarning bankrotlik ehtimolini aniqlash uchun eng mashhur va amaliy usullardan biridir. Bu model kredit riskini baholashda muhim rol o'ynaydi va tijorat banklari hamda moliyaviy institutlar tomonidan keng qo'llaniladi. Ushbu model moliyaviy ko'rsatkichlarni tahlil qilish orqali korxonaning moliyaviy barqarorligini va bankrotlik ehtimolini aniqlaydi. Z-modelning asosi kompaniyaning moliyaviy hisobotlaridagi bir qator ko'rsatkichlarni yig'indiga asoslangan o'zgarmas formuladan iborat:

$$Z=1.2X_1+1.4X_2+3.3X_3+0.6X_4+0.999X_5$$

Bu yerda, X_1 – aylanma kapitalning jami aktivlarga nisbati;
 X_2 – jamg'arilgan foydaning jami aktivlarga nisbati;
 X_3 – foyda oldidan daromadning jami aktivlarga nisbati;
 X_4 – bozor qiymatining jami majburiyatlarga nisbati;
 X_5 – sotish hajmining jami aktivlarga nisbati.

Model talqini quyidagicha bo'lishi ta'kidlangan: $Z > 2.99$: korxonaga moliyaviy jihatdan

barqaror, bankrotlik ehtimoli juda past. $1.8 \leq Z \leq 2.99$: "kulrang zona" deb ataladi, bunda korxonaning bankrotlik ehtimoli o'rta darajada. $Z < 1.8$: Korxonaning bankrotlik xavfi yuqori [3].

Jorion tomonidan taklif etilgan Value at Risk (VaR) metodologiyasi moliyaviy risklarni o'lchashda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Bu yondashuv tijorat banklarida kredit portfelining zarar keltirishi mumkin bo'lgan ehtimollarni hisoblash imkonini beradi. (VaR) – moliyaviy risklarni o'lchash va boshqarish uchun eng keng tarqalgan kvantitativ usullardan biri bo'lib, bu usul bo'yicha asosiy nazariyalar va amaliyotlar Jorion tomonidan batafsil yoritilgan. VaR metodologiyasi moliyaviy aktivlar portfelidagi potentsial yo'qotishlarni oldindan baholash imkonini beradi. VaR quyidagi formula orqali ifodalanadi: $VaR = z \cdot \sigma \cdot \sqrt{\Delta t}$

Bu yerda, z : ishonch darajasiga mos keluvchi z -koeffitsient (masalan, 95% uchun $z=1.645$, 99% uchun $z=2.33$);

σ – portfelning standart og'ishi (risk darajasi);

Δt – vaqt oralig'i.

Tijorat banklari VaRdan foydalanib, kredit portfellarining zarar ko'rish ehtimolini baholashi va bu ularning kapital talablarini aniqlash va xavflarni minimallashtirish uchun xizmat qilishi hamda investitsiya menejerlari VaRdan foydalanib, portfelni yo'qotish xavfini kamaytirish bo'yicha qaror qabul qilishi mumkinligi ta'kidlangan [4].

Robert Merton kredit risklarini baholash uchun o'zining mashhur opsion narxlash modelini ishlab chiqdi. Ushbu model kredit bo'yicha defolt ehtimolini baholashda korxonaning aktivlari qiymati va uning moliyaviy majburiyatlari o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalash orqali ishlaydi. Mertonning modeli moliyaviy risklarni o'lchashda strukturaviy yondashuvlar uchun asosiy platformani yaratdi. Merton modeli kompaniyaning aktivlari qiymati vaqt o'tishi bilan qanday o'zgarishini va bu o'zgarish korxonaning qarz majburiyatlarini bajarish qobiliyatiga qanday ta'sir qilishini baholaydi. Model kompaniya aktivlarini "asosiy aktiv" sifatida qaraydi va defolt hodisasini opsion sifatida ko'rib chiqadi. Asosiy g'oyasi Agar kompaniyaning aktivlar qiymati ularning qarz majburiyatlaridan yuqori bo'lsa, kompaniya o'z majburiyatlarini bajarishi aks holda, kompaniya defolt holatiga tushishi ta'kidlangan. Merton modelining ko'rinishi quyidagicha: $V_A = E + D$

Bu yerda, V_A – kompaniyaning jami aktivlari qiymati;

E - kompaniyaning aksiyadorlik kapitali qiymati;

D - kompaniyaning qarz majburiyatlari.

Merton modelida aksiyadorlik kapitali kompaniyaning aktivlari qiymatidan qarz qiymatini chegirgan holda opsion sifatida ifodalanishini ta'kidlagan: $E = \max(V_A - D, 0)$. Bu yerda aksiyadorlar opsion egalari sifatida qaraladi, ular kompaniyaning aktivlaridan qarzni to'lash uchun foydalanadi, qolgan qismi esa ularga qolishi ko'zda tutiladi. Defolt ehtimoli $V_A < D$ holatida yuzaga kelishiga, ya'ni kompaniyaning aktivlari qiymati uning qarzidan past bo'lgan vaziyatda bo'lishiga urg'u beradi [5].

Tahlil va natijalar

Maqolada moliyaviy risklarning kredit portfelidagi o'rni ekonometriya usullaridan foydalangan holda tahlil qilinadi. Buning uchun Student va Fisher mezonlari, shuningdek Bernulli differensial tenglamalari qo'llaniladi. Quyida ushbu metodlarni qanday ishlatish va tahlil qilishni ko'rib chiqamiz.

1.Student mezoni. Student mezoni korrelatsiya koeffitsiyentining ahamiyatligini tekshiradi va uning formulasi quyidagicha ko'rinishga ega:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Bu yerda:

-R – oddiy korrelatsiya koeffitsiyenti;

-N – kuzatuvlar soni.

Faraz qilaylik, bankda ikki o‘zgaruvchi o‘rtasidagi bog‘lanish o‘rganilyapti:

X – kredit miqdori (million so‘mda);

Y – yillik zarar miqdori (foizda).

Biz X va Y o‘zgaruvchilari o‘rtasidagi korrelatsiyani aniqlamoqchimiz. Buning uchun, quyidagi ma'lumotlar mavjud bo‘lishi kerak:

- Kredit miqdori va yillik zarar miqdori o‘rtasidagi kuzatuvlar (ya'ni 30 ta juft ma'lumot).
- Har bir kredit miqdori uchun uning yillik zarar miqdori o‘lchangan.

Korrelatsiya koeffitsiyenti rrr quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2)(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Bu yerda,

X va Y – ikkita o‘zgaruvchi;

N – kuzatuvlar soni;

$\sum XY$ – har bir kuzatuvdagi X va Y o‘zgaruvchilari ko‘paytmasining yig‘indisi;

$\sum X$ va $\sum Y$ – har bir o‘zgaruvchilarning yig‘indisi;

$\sum X^2$ va $\sum Y^2$ – har bir o‘zgaruvchilarning kvadratlarining yig‘indisi.

Faraz qilaylik, bankda 5 ta kredit namunasi mavjud va har bir kredit uchun kredit miqdori (X) va yillik zarar miqdori (Y) o‘lchangan:

Kredit Miqdori (X)	Yillik Zarar (Y)
100	5
200	10
300	15
400	20
500	25

Bu ma'lumotlar yordamida yuqoridagi korrelatsiya koeffitsiyentini hisoblaymiz:

Yig‘indilar natijasi quyidagicha:

$$\sum X = 100 + 200 + 300 + 400 + 500 = 1500$$

$$\sum Y = 5 + 10 + 15 + 20 + 25 = 75$$

$$\sum X^2 = 100^2 + 200^2 + 300^2 + 400^2 + 500^2 = 550000$$

$$\sum Y^2 = 5^2 + 10^2 + 15^2 + 20^2 + 25^2 = 1375$$

$$\sum XY = 100 \times 5 + 200 \times 10 + 300 \times 15 + 400 \times 20 + 500 \times 25 = 25000$$

Bu natijalardan foydalanib, korrelatsiya koeffitsiyentini aniqlaymiz:

$$r = \frac{5 \cdot 25000 - 1500 \cdot 75}{\sqrt{(5 \cdot 550000 - 1500^2)(5 \cdot 1375 - 75^2)}} = 0.5$$

Shu tarzda, olingan korrelatsiya koeffitsiyenti $r=0.5$ bo‘ladi. Bu degani kredit miqdori va yillik zarar miqdori orasida o‘rtacha darajada ijobiy korrelatsiya mavjud. Agar $r=0.5$ kuzatuvlar soni $n=5$ bo‘lsa, Student mezonidan foydalanib, bu korrelatsiyaning ahamiyatligi tekshirilganda $t = 1$ bo‘lishini aniqlashimiz mumkin. Agar t-qiyamati kritik qiymatdan kichik bo‘lsa, unda korrelatsiya statistika jihatdan ahamiyatli emas. T-qiyamatni kritik qiymat bilan solishtirish kerak. Agar ttt kritik qiymatdan katta bo‘lsa, korrelatsiya ahamiyatli deb hisoblanadi.

Endi yana bir boshqa ekonometrik me‘zondan foydalanamiz.

2. Fisher me‘zoni. Bu orqali to‘liq modelni adekvatligini, ya’ni real iqtisodiy jarayonga mosligini tekshirish mumkin. Uning formulasi esa quyidagicha:

$$F = \frac{R^2(n - m - 1)}{(1 - R^2)m}$$

N – kuzatuvlar soni;
M – modeldagi ta’sir etuvchi omillar soni;
R – ko‘p omilli korrelatsiya koeffitsiyenti.

Tijorat banki o‘z kredit portfelini boshqarishda quyidagi omillar ta’sirini o‘rganmoqchi: Kredit oluvchilarning to‘lov qobiliyati indeksi (X_1), Yillik foiz stavkasi (X_2), Kredit summasining o‘rtacha hajmi (X_3).

Bank ushbu omillar asosida regressiya modeli tuzdi va modelning ko‘p omilli korrelatsiya koeffitsiyenti $R^2=0.85$ bo‘ldi. Bank tomonidan o‘tkazilgan kuzatuvlar soni $N=15$ va modelda 3 ta ta’sir etuvchi omil ($M=3$) mavjud. Regressiya modelini quyidagicha umumiy ko‘rinishda yozish mumkin: $\beta_0+\beta_1X_1+\beta_2 X_2+\beta_3X_3+\epsilon$. Model shunday tuziladiki, β -lar (ta’sir koeffitsiyentlari) odatda statistik metodlar (masalan, eng kichik kvadratlar usuli) yordamida baholanadi. Ushbu ko‘rinish, masalani yechish uchun yetarli bo‘ladi, chunki Fisher mezonini hisoblashda asosiy ko‘rsatkich R^2 , kuzatuvlar soni n , va omillar soni m dan foydalaniladi.

Bunday riskni tahlil qilish uchun keng qo‘llaniladigan tenglama Bernulli differensial tenglamasi hisoblanadi. Shuning uchun bu tenglama orqali tahlil qilish joizdir.

3. Bernulli differensial tenglamasi. Faraz qilaylik, bankda kredit portfeli bo‘yicha yillik zararlar $y(x)$ vaqt davomida (yillar bo‘yicha) o‘sishi kuzatiladi. Ushbu jarayonni quyidagi tenglama, ya’ni Bernulli differensial tenglamasi modellashtiradi:

$$y'+p(x)y=q(x)y^\alpha$$

Bu yerda,

$y(x)$ – vaqt x -da yillik zarar miqdori (million so‘mda);

$p(x)=0.05$ — kredit bo‘yicha foiz stavkasi (doimiy);

$q(x)=0.02x$ — vaqtga bog‘liq xarajat stavkasi;

$\alpha=2$ — zararlarining kvadrat ta’siri.

Boshlang‘ich shart: $y(0)=1$ ($t = 0$ da zarar miqdori 1 million so‘m).

Tenglama yechilib, $y(x)$ funksiyasini aniqlash va vaqt o‘tishi bilan yillik zararlar qanday o‘zgarishini tahlil qilish moliyaviy risklarni boshqarishda bank, korxonalar va tashkilotlarning asosiy tahlil vositasi hisoblanadi.

Parametrlar qo‘yilgandan so‘ng tenglama quyidagicha, yani

$y'+0.05y=0.02xy^2$ tarzida bo‘ladi. Hisoblashni osonlashtirish uchun $y=\frac{1}{z}$ deb o‘zgartirish

kiritamiz. Natijada ifoda chiziqli differensial tenglamaga keladi.

$\mu(x)=e^{\int -0.05 dx} = e^{-0.05x}$. Ifodani soddalashtirganimizdan so‘ng $z=8(0.05x+1)+Ce^{0.05x}$

holatiga keladi. Shundan so‘ng boshlang‘ich shartni qo‘yamiz. Masalada $y(0)=1$, shuning uchun $z(0)=y^{-1}$. $x=0$ ni tenglamaga qo‘yamizdan so‘ng so‘nggi $C=-7$ natijasini olamiz.

Bundan yillik zarar miqdori $y(x)$ vaqtga bog‘liq holda eksponensial va chiziqli funksiyaning kombinatsiyasi sifatida o‘zgaradi. Agar x katta qiymatlarga ega bo‘lsa (masalan, vaqt o‘tishi bilan), zarar miqdori eksponensial ravishda kamayishi yoki oshishi mumkin (tenglamadagi koeffitsientlar qiymatiga qarab) ekanligini xulosa qilishimiz mumkin.

Xulosa

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, moliyaviy risklar, jumladan defolt va bozor risklari kredit yo‘qotishlar dinamikasiga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatadi. Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, ko‘tarilgan moliyaviy risklar, ayniqsa, iqtisodiy beqarorlik davrida yuqori kredit yo‘qotishlari bilan bog‘liq. Portfelni diversifikatsiya qilish moliyaviy risklarni kamaytirishning asosiy strategiyasi sifatida namoyon bo‘ladi. Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, turli sektorlar va geografik mintaqalar bo‘ylab tarqalgan yaxshi diversifikatsiyalangan kredit portfeli potensial yo‘qotishlarni sezilarli darajada kamaytirishi mumkin.

Bernulli differensial tenglamasi hamda ekonometrik tahlillar riskni kamaytirish

strategiyalarining samaradorligini oshirish uchun asosiy vosita bo‘lib, operativ xarajatlarni maksimal darajada minimallashtirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, 7(1), – PP. 77–91.
2. Basel Committee on Banking Supervision (2019). *Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms*. Bank for International Settlements.
3. Altman, E. I. (1968). *Financial ratios, discriminant analysis, and the prediction of corporate bankruptcy*. *The Journal of Finance*, 23(4), – PP. 589–609.
4. Jorion, P. (2007). *Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk* (3rd ed.). McGraw-Hill Education.
5. Merton, R. C. (1974). *On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates*. *Journal of Finance*, 29(2), – PP. 449–470.
6. Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2020). *Principles of Corporate Finance* (13th ed.). McGraw-Hill Education.
7. Fisher, R. A. (1925). *Statistical Methods for Research Workers*. Oliver and Boyd.
8. Bernoulli, D. (1738). *Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk*. *Econometrica*, 22(1), PP. 23–36 (Translated in 1954).